

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E PROGRAMA DA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF): UMA REVISÃO DE ESCOPO

Deixe um comentário / Artigos científicos, Edição 105/Dez21 - Volume 25 / Por Revista NovaFisio

THE IMPORTANCE OF PHYSIOTHERAPY IN BASIC HEALTH CARE AND FAMILY HEALTH PROGRAM (PSF): A SCOPE REVIEW

Autores:

Gabriel Parisotto¹

Janaína Silva Ferreira Pereira²

¹Doutorando em Ciências da Reabilitação (Unisuam),
<http://lattes.cnpq.br/7092814362835725>, Parisotto, G. (0000-0002-7141-7618) – ORCID.

²Graduada em Fisioterapia (Faculdade Catedral de Ensino Superior),
<http://lattes.cnpq.br/1423488692396115>.

RESUMO

INTRODUÇÃO Nas últimas décadas, o conceito de saúde, vem passando por grandes transformações, principalmente no fator adotado como modelo de saúde, passando de um modelo hospitalocêntrico, curativo e reabilitador, para um modelo assistencial promotor de saúde, preventivo e interdisciplinar (CHAMMÉ, 1988). A ampliação do PSF possibilitou identificar novas necessidades de saúde, surgindo, assim, outras demandas assistenciais. Evidenciando a importância da inserção de outros profissionais, além dos que constituem a equipe mínima (um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e seis agentes comunitários), afim de, assegurar a integralidade na atenção à saúde. (COELHO; SANTIAGO; MORAIS, 2006). A partir das considerações objetivou-se com este estudo discutir a importância do fisioterapeuta na atenção

básica em saúde, a fim de que as autoridades competentes considerem a proposta da inclusão e despertar a atenção dos profissionais da fisioterapia nesse campo de atuação. **METODOLOGIA** O estudo consistiu em uma revisão de literatura descritiva, sobre a importância da fisioterapia na atenção básica, entre os anos de 2005 a 2020. Foram realizadas buscas dos termos “Fisioterapia”, “Programa Saúde da Família” e “Atenção Básica em Saúde” que se correlacionassem com a atuação do fisioterapeuta na atenção básica, por meio das bases de dados científicas: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-BIREME), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *Scientific Electronic Library On-line* (SciELO). **RESULTADOS** Após a busca na literatura, foi encontrado um total de 37 estudos durante o período da revisão. Os estudos estão de acordo com ano de publicação que compreende o período de 2010 a 2021. Destes, apenas 11 atendiam aos critérios de seleção estabelecidos, sendo apresentados no quadro 1.. Foram encontrados 4 estudos qualitativos (36,3 %), 3 revisões de literatura (27,2 %), 2 estudos quantitativos (18,1 %), 1 relato de experiência (9,09 %) e 1 estudo observacional/retrospectivo (9,09 %). **CONCLUSÃO** O presente estudo expõe a atuação deficitária, esporádica, pontual e pouco frequente do fisioterapeuta na atenção primária do sistema de saúde do Brasil. Por fim, espero ter destacado a importância, complexidade e objetividade da atuação do fisioterapeuta na atenção básica, além de servir de fomento para futuros estudos.

Palavras – Chave: Atenção básica em saúde. Fisioterapia. Programa saúde da família

INTRODUCTION In recent decades, the concept of health has undergone major transformations, especially in terms of the factor adopted as a health model, from a hospital-centric, curative and rehabilitative model to a health-promoting, preventive and interdisciplinary care model (CHAMMÉ, 1988). The expansion of the PSF made it possible to identify new health needs, thus giving rise to other care demands. Evidencing the importance of inserting other professionals, in addition to those who make up the minimum team (a doctor, a nurse, a nursing technician and six community agents), in order to ensure comprehensiveness in health care. (COELHO; SANTIAGO; MORAIS, 2006). Based on these considerations, the objective of this study was to discuss the importance of physical therapists in primary health care, so that competent authorities consider the proposal of inclusion and awaken the attention of physical therapy professionals in this field of work. **METHODOLOGY** The study consisted of a descriptive literature review on the importance of physical therapy in primary care, between the years 2005 to 2020. Searches were carried out for the terms “Physiotherapy”, “Family Health Program” and “Basic Health Care” that correlated with the role of physical therapists in primary care, through scientific databases: Virtual Health Library (BVS-BIREME), Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS) and Scientific Electronic Library On- line (SciELO). **RESULTS** After a literature search, a total of 37 studies were found during the review period. The studies are in accordance with the year of publication that covers the period from 2010 to 2021. Of these, only 11 met the established selection criteria, and are presented in table 1. There were found 4 qualitative studies (36.3%), 3 reviews literature (27.2%), 2 quantitative studies (18.1%), 1 experience report (9.09%) and 1 observational/retrospective study (9.09%). **CONCLUSION** This study exposes the deficient, sporadic, punctual and infrequent

performance of physical therapists in primary care in the Brazilian health system. Finally, I hope to have highlighted the importance, complexity and objectivity of the physical therapist's role in primary care, in addition to serving as a stimulus for future studies.

Keywords: Basic health care. Physiotherapy. family health program

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o conceito de saúde, vem passando por grandes transformações, principalmente no fator adotado como modelo de saúde, passando de um modelo hospitalocêntrico, curativo e reabilitador, para um modelo assistencial promotor de saúde, preventivo e interdisciplinar (CHAMMÉ, 1988).

Desde a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) diversas propostas e estratégias têm sido adotadas visando atender as necessidades de atendimento em saúde da população. A incorporação do conceito ampliado de saúde, que a associa às condições de vida, norteia a formulação e a implementação, de estratégias que viabilizem um serviço de saúde universal, integral, eficaz, eficiente, com equidade e participação popular (FREITAS, 2006).

O estudo de Fausto (2005) identifica três fases da ação governamental para a criação da atenção primária da saúde e para a produção de conhecimentos. A primeira é centrada em estudos pioneiros em medicina preventiva e programas orientados pelos princípios de medicina comunitária, além de promover programas docente-assistenciais e de extensão de cobertura. Na segunda, destacam-se as estratégias para a reforma sanitária, como também, a democratização é estudada com maior enfoque e ainda, a ação se desloca para sistemas locais de saúde. E na terceira, é conhecida por dois momentos, o primeiro com a descentralização das ações de saúde e programas na atenção primária e o último, com ênfase no desenvolvimento do Programa de Saúde da Família (PSF) como estratégia de reorientação do modelo de atenção do SUS, modelo de atenção concebido pelo governo brasileiro em 1993.

O PSF criado em 1994 pelo Ministério da Saúde, possui maior destaque na mudança do modelo assistencial, baseando-se nas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde de forma integral e contínua. Além disso, propõe uma reorganização dos sistemas de saúde, respeitando as diretrizes do SUS, com ênfase na atenção primária e na promoção de saúde (SOUZA, 1999).

A ampliação do PSF possibilitou identificar novas necessidades de saúde, surgindo, assim, outras demandas assistenciais. Evidenciando a importância da inserção de outros profissionais, além dos que constituem a equipe mínima (um médico, um enfermeiro, um técnico de enfermagem e seis agentes comunitários), afim de, assegurar a integralidade na atenção à saúde. (COELHO; SANTIAGO; MORAIS, 2006)

Diante do desafio de proporcionar esse atendimento baseado nos princípios do SUS, a fisioterapia possui um papel fundamental dentro da saúde pública, participando efetivamente de uma equipe multidisciplinar e desenvolvendo um trabalho interdisciplinar, que venha construir uma nova forma de organizar os serviços de saúde (COSTA; CAMPELO; OLIVEIRA, 2004).

Alguns artigos relatam melhora na qualidade de vida quanto a atuação da fisioterapia preventiva na saúde (RAGASSON et al, 2006; ARRUDA et al, 2009). Embora as leis autorizem que o fisioterapeuta atuem em nível primário, observamos que ainda essas ações ainda são pouco relatadas na literatura, sendo verificado que, na maioria dos artigos, as ações feitas por esses profissionais são de reabilitação e não de prevenção. Neste sentido, o objetivo desse estudo é analisar a descrição das práticas da fisioterapia na atenção básica, nos PSF por meio de uma revisão bibliográfica.

A partir das considerações objetivou-se com este estudo discutir a importância do fisioterapeuta na atenção básica em saúde, a fim de que as autoridades competentes considerem a proposta da inclusão e despertar a atenção dos profissionais da fisioterapia nesse campo de atuação.

METODOLOGIA

O estudo consistiu em uma revisão de literatura descritiva, sobre a atuação da da fisioterapia na atenção básica, entre os anos de 2010 a 2021. Foram realizadas buscas dos termos “Fisioterapia”, “Programa Saúde da Família” e “Atenção Básica em Saúde” que se correlacionassem com a atuação do fisioterapeuta na atenção básica, por meio das bases de dados científicas: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS-BIREME), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e *Scientific Electronic Library On-line* (SciELO). Este estudo trata-se de uma reflexão teórica acerca do tema, sendo construído através do levantamento de dados encontrados na literatura já existente (MARCONI; LAKATOS, 2008).

Os resultados do estudo foram apresentados por meio de gráficos com ano e tipo de publicação e um quadro com os autores, o ano, os objetivos e a conclusão dos estudos, desenvolvidos por meio dos programas Microsoft Excel 2013 e do Microsoft Office Word 2013 na forma de mensurar o desfecho.

A revisão foi realizada no período compreendido entre Setembro a Dezembro de 2021. Após o estudo da literatura encontrada, foi elaborada uma análise que buscou apontar o perfil dos artigos e organizar em categorias as atuações dos fisioterapeutas, facilitando a apresentação e a discussão.

RESULTADOS

Após a busca na literatura, foi encontrado um total de 37 estudos durante o período da revisão. Os estudos estão de acordo com ano de publicação que compreende o período de 2010 a 2021.

Destes, apenas 11 atendiam aos critérios de seleção estabelecidos, sendo apresentados no quadro 1.. Foram encontrados 4 estudos qualitativos (36,3 %), 3 revisões de literatura (27,2 %), 2 estudos quantitativos (18,1 %), 1 relato de experiência (9,09 %) e 1 estudo observacional/retrospectivo (9,09 %)

Quadro 1: Importância da fisioterapia na atenção básica em saúde e PSF.

AUTOR E ANO	TÍTULO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO DO ARTIGO
Rocha, et al. – 2020	Atuação do fisioterapeuta na atenção primária à saúde: revisão de escopo	Revisão da literatura	O objetivo deste estudo é identificar as atividades desenvolvidas pelo fisioterapeuta, entre eles, o cuidado centrado nas doenças/agravos à saúde e as dificuldades encontradas no serviço.
Bim, et al. – 2020	Práticas fisioterapêuticas para a produção do cuidado na atenção primária a saúde	Pesquisa quantitativa	Conhecer a rotina da fisioterapia na APS e discutir a formação profissional e de gestão de serviços.
Barbosa, et al. – 2019	Diagnóstico situacional: Ferramenta para o planejamento das ações em fisioterapia na atenção básica a saúde	Relato de experiência.	Observar potencialidades e vulnerabilidades na área de abrangência e contemplar o planejamento das ações de saúde.
Miranda & Teixeira – 2014	Atuação do fisioterapeuta na atenção primária: Conhecimentos dos acadêmicos do último semestre	Pesquisa qualitativa, entrevistados 16 acadêmicos do curso de Fisioterapia	Verificar o conhecimento teórico dos acadêmicos do último semestre de Fisioterapia a respeito da atuação do fisioterapeuta na atenção primária.
Souza, et al. – 2013	Fisioterapia e Núcleo de Apoio à Saúde da Família: conhecimento,	Abordagem qualitativa, foram entrevistados 14 indivíduos por	Entender o problema de enfrentamento pelo fisioterapeuta inserido no Núcleo de Apoio à Saúde.

	ferramentas e desafios;	meio de entrevista semiestruturada	
Langoni, et al – 2012	A introdução de atendimentos por fisioterapeutas em unidades da atenção primária em saúde	Estudo observacional, analítico e retrospectivo	Avaliar o efeito de indicadores clínicos e dos atendimentos fisioterapêuticos em cinco unidades da Atenção Primária em Saúde de Porto Alegre/RS.
Oliveira, et al – 2011	Conhecimento da equipe de saúde da família acerca da atuação do fisioterapeuta na atenção básica	Pesquisa de caráter quantitativo, exploratório e descritivo	Avaliar o conhecimento da equipe de saúde das unidades básicas de saúde do município de Coari/AM acerca da atuação do fisioterapeuta na atenção básica.
Portes, et al – 2011	Atuação do fisioterapeuta na atenção básica à saúde: Uma revisão de literatura brasileira	Revisão de literatura	Analisar a atuação dos fisioterapeutas por meio de uma revisão bibliográfica abrangendo textos brasileiros publicados em revistas científicas e virtuais.
Maia, et al – 2015	A importância da inclusão do profissional fisioterapeuta na Atenção Básica de Saúde.	Revisão de literatura, de 2001 a 2013.	Abordar a importância da inclusão do fisioterapeuta nos programas de saúde pública em nível de atenção básica.
Filho & Aveiro – 2012	Atuação dos fisioterapeutas dos núcleos de apoio à saúde da família entre idosos do município de Arapiraca/AL, Brasil	Estudo descritivo e qualitativo	Analisar a atuação dos fisioterapeutas nos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) com indivíduos senescentes residentes em Arapiraca/AL.
Barbosa et al – 2010	Experiência da Fisioterapia no Núcleo de Apoio à Saúde da Família em Governador Valadares/MG	Estudo qualitativo, descritivo	Buscar relatos sobre observações gerenciais, aspectos facilitadores e dificultadores da atuação do fisioterapeuta no NASF de Governador Valadares/MG

DISCUSSÃO

O Sistema Único de Saúde tem apresentado resultados positivos nos propósitos de universalização, descentralização e ampliação de cobertura dos serviços de saúde. Avança com mais dificuldade na garantia da qualidade, equidade e na resolutividade da assistência ambulatorial e hospitalar, principalmente, pela falta de profissionais habilitados a prestar assistência integral de saúde (BADUY; OLIVEIRA, 2001).

O Fisioterapeuta vem adquirindo crescente importância nos serviços de atenção primária à saúde, como é o caso da ESF (TRELHA *et al.*, 2007). A inserção deste profissional nos serviços de atenção primária à saúde é um processo em construção, associado, principalmente a criação da profissão, rotulado como um profissional reabilitador, voltando-se apenas, para uma pequena parcela do seu objetivo de trabalho, que é tratar a doença e suas sequelas (RAGASSON *et al.*, 2006).

Nos estudos de Brasil (2005) e Bispo-Junior (2010) as atividades coletivas em grupo de gestantes, idosos e com escolares foram citadas, como sendo algumas das possibilidades para a prática de educação em saúde pelo fisioterapeuta na atenção básica colaborando com a mudança do modelo assistencial, evitando o incremento das doenças ao mesmo tempo em que limita os danos e sequelas já instalados (RODRIGUES, 2004).

Nesse sentido, Kato, Silveira e Santos (1994) ressalta em sua pesquisa realizada em Londrina/Paraná, a necessidade da inclusão do fisioterapeuta nas equipes de atendimento dos postos de saúde. Assim como, Ceccato, Ioris e Laguna (1992) ressalta a importância do fisioterapeuta na atenção básica, relatando em seus estudos a necessidade da atuação deste profissional em comunidades de baixa renda, na prevenção de doenças e no treinamento dos agentes de saúde.

Um estudo descritivo realizado por Costa *et al.*, (2009) na cidade de Maracanaú/Ceará, entrevistou 15 indivíduos (7 cuidadores e 8 usuários), e objetivou descrever a percepção dos usuários em relação à atuação da fisioterapia na ESF, como resultado percebe-se que a fisioterapia interferiu de maneira positiva na qualidade de vida da população atendida, facilitando o acesso da população mais carente e, segundo os cuidadores entrevistados, reduzindo condições clínicas desfavoráveis encontradas em pacientes crônicos, tais como dor, parestesia e úlceras de decúbito.

Em uma pesquisa envolvendo seis municípios do norte do estado de Minas Gerais foi utilizado um questionário composto por 10 questões direcionadas à populações com temas direcionados às condições da comunidade, ao grau de satisfação em relação aos serviços de saúde prestados e à importância da inserção do fisioterapeuta na ESF, totalizando 262 participantes, em todas as cidades abordadas havia a atuação do fisioterapeuta nos grupos de ESF, sendo os resultados obtidos considerados positivos: 95% da população afirmaram melhora na sua qualidade de vida ou de familiares devido ao atendimento fisioterapêutico (RUAS; PAULA; FARIA, 2007).

Em estudo realizado em Governador Valadares (MG), cujo objetivo foi levantar, por meio de observações gerenciais, aspectos facilitadores e dificultadores da atuação da Fisioterapia no NASF, destacou-se entre os pontos críticos que limitam a atuação do fisioterapeuta, a formação clínica, que restringe o desenvolvimento e a flexibilidade dos profissionais, tornando-os mais dependentes de tecnologia para o desenvolvimento do trabalho (BARBOSA, *et a.*, 2010)

A inserção do fisioterapeuta nos serviços de atenção básica em saúde está em processo de construção, iniciando pela formação dos profissionais de modo a habilitá-los para atuar nestes serviços. Experiências focais em algumas regiões do país mostram as possibilidades de atuação do fisioterapeuta na atenção básica. Desta forma, a cada dia surgem novas experiências, campos de atuação profissional e propostas na busca da atuação deste profissional neste nível de atenção, no intuito de ampliar o cuidado à saúde e melhorar a qualidade de vida (RIBEIRO *et al.*, 2006).

Portanto, mostra-se que a inserção do serviço de fisioterapia na atenção básica diminui a demanda de atendimentos em níveis de maior complexidade e custos com saúde, tornando sua atuação não somente benéfica à população, mas também as equipe de saúde e gestores municipais.

CONCLUSÃO

A atuação fisioterapêutica pode ser desenvolvida em todos os níveis de atenção à saúde, por ter sua abordagem prática voltada para a prevenção, o tratamento e a reabilitação de distúrbios cinéticos funcionais. Porém, deve-se destacar que estes profissionais enfrentam dificuldades para a atuação na atenção básica e no desenvolvimento de atividades preventivas e promocionais.

Nessa perspectiva, o fisioterapeuta, quando inserido no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, precisa enfrentar os problemas que aportam ao serviço de saúde, tendo como eixos direcionadores o exercício de sua autonomia profissional, o desenvolvimento de intervenções criativas, conhecimento, ferramentas e desafios vínculo com a coletividade, levando em consideração os direitos do usuário, as opções tecnológicas disponíveis e as necessidades da comunidade de pertencimento.

Destaco a importância da formação do profissional para consolidação do modelo de fisioterapia coletiva. O fisioterapeuta possui formação curativo/reabilitadora, a substituição desta ênfase para uma lógica promocional/preventiva, apresenta-se como um novo modelo de atuação, assim surgindo como um novo campo de atuação. .

O presente estudo expõe a atuação deficitária, esporádica, pontual e pouco frequente do fisioterapeuta na atenção primária do sistema de saúde no Brasil. Por fim, espero ter destacado a importância, complexidade e objetividade da atuação do fisioterapeuta na atenção básica, além se servir de fomento para futuros estudos.

REFERÊNCIAS

- ARRUDA, A. D., GUEDES B. N., LIMA F. R., RIBEIRO K. S. Q. S., CAVALCANTI R.L.L. **A importância da inclusão da fisioterapia no programa saúde da família.** [Internet] 2007. [Acesso 14 dez. 2021]. Available from: [cce://www.prac.ufpb.br/anais/Icbeu_anais/anais/cces/fisioterapia.pdf002](http://www.prac.ufpb.br/anais/Icbeu_anais/anais/cces/fisioterapia.pdf002).
- BADUY, R. S.; OLIVEIRA, M. S. M. **Pólos de formação, capacitação e educação permanente para os profissionais das equipes de Saúde da Família: reflexos a partir da prática no Pólo Paraná.** *Rer Olho Mágico*. Londrina, v.8, n.2, p.17-20, 2001.
- BARBOSA, E. G., FERREIRA D. L. S., FURBINO S. A. R. **Experiência da fisioterapia no Núcleo de Apoio à Saúde da Família em Governador Valadares-MG.** *Fisioter Mov.* 2010;23(2):323-30.
- BISPO-JÚNIOR, J. P. **Fisioterapia e Saúde Coletiva: desafios e novas responsabilidades profissionais.** *RevCS Col*, 15(supl. 1):1627-1636, 2010.
- BRASIL, A. C. O. *et al.* **O papel do fisioterapeuta do programa saúde da família do município de Sobral-Ceará.** *RBPS*, 18(1):3-6, 2005.
- CECCATO, M. W. *et. al.* **O papel do fisioterapeuta na atenção primária à saúde em comunidades de baixa renda.** *Fisioterapia em Movimento*. v. 4, n. 2, p. 83-98, 1992.
- CHAMMÉ, S. J. **Saúde e organização social.** Marília: UNESP, Faculdade de Educação, Filosofia, Ciências Sociais e da Documentação. 1988.
- COELHO, L.M.; SANTIAGO, M.P.D.; MORAIS, S.B.; **Atuação da fisioterapia na estratégia saúde da família – relato de experiência. Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Fisioterapia da Universidade Vale do Rio Doce.** Governador Valadares, 2006.
- COSTA, J.L. *et al.* **A fisioterapia no programa de saúde da família: percepções dos usuários.** *Revista eletrônica Ciência & Saúde*. Porto Alegre, 2009 jan/jun; 2(1):2-7.
- COSTA, R. M. S; CAMPELO, G. O; OLIVEIRA, E. D. **Estudo Epidemiológico de um Grupo Populacional de Comunidades Assitidas pelo Programa Saúde da Família, 2004,** disponível em www.google.com.br em 05/10/2005.
- FAUSTO M.C.R. **Dos programas de medicina comunitária ao Sistema Único de Saúde: uma análise histórica da atenção primária na política de saúde brasileira [tese.]** Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; 2005.
- FERREIRA, F.N. *etal.* **Intervenção fisioterapêutica na comunidade: relato de caso de uma paciente com AVE.** *Revista Saúde.Com*.v. 1, n. 1, p. 35-43, 2005.

FREITAS, M.S. **A atenção básica como campo de atuação da Fisioterapia no Brasil: as diretrizes curriculares resignificando a prática profissional** [tese]. Rio de Janeiro: Instituto de Medicina Social, Universidade Estadual do Estado Rio de Janeiro; 2006. 138f.

KATO, D. S. *et al.* **Avaliação da importância da fisioterapia na rede primária de atenção à saúde.** Semina, Londrina, v. 15, 1994.

MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. **Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos científicos.** 7. ed. São Paulo: Atlas; 2008.

RAGASSON, C.A.P.; *et al.* Atribuições do fisioterapeuta no programa de saúde da família: reflexões a partir da prática profissional. **Revista Olho Mágico.** v. 13, n. 2, p. 1-8, 2006. RIBEIRO, K. S. Q. S. *et al.* **A Fisioterapia na Atenção Básica.** In: RIBEIRO, K. S. Q. S.; LACERDA, D. A. L. Org. *Fisioterapia na comunidade.* 1. ed. João Pessoa: editora UFPB; 2006, p. 67-79.

RODRIGUES, R. M. **A fisioterapia no PSF de Macaé.** Anais da II Mostra Nacional de Produção em Saúde da Família. Brasília, Brasil; 28-30 abril de 2004. Capturado em: 17 out 2021. Disponível em URL: <http://dtr2002.saude.gov.br/caadab/pagina%20-%20trabalhos.htm>.

RUAS, M. F. L.; PAULA, R. F.; FARIA, E.T.B.

Importância da inserção do fisioterapeuta na estratégia de saúde da família, através da satisfação da população de municípios de Minas Gerais. In: X Encontro Latino Americano de Iniciação Científica e VI Encontro Latino Americano de Pós-Graduação. 2007. Anais. Universidade do Vale do Paraíba. 2007. p.784-7.

SOUZA, R.R. A população em primeiro lugar. **Rev. Brasileira de Saúde da Família** 1999; (1):4-5.

TRELHA, C.S. *et al.* O Fisioterapeuta no Programa de Saúde da Família em Londrina (PR). **Rev Espaço para a Saúde**, 8(2):20- 25, 2007.

Compartilhe isso:

← Post anterior

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado.

Digite aqui...

Nome*

E-mail*

Website

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Tudo sobre fisioterapia!

Copyright © 2021